

ЭЛЕКТРИКА

МЕСЯЧНЫЙ НАУЧНЫЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ И ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

1
2012

[Шевченко В.В., Лизан И.Я. Анализ и предложения по организации подготовки инженеров – преподавателей - электроэнергетиков в Украине // Электрика (ISSN 1684-2472), № 1. – Российская Федерация, Москва: ООО "Наука и технологии", 2012. - С. 42-47. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2536662>]

Состояние энергетики в современном мире требует непрерывного исследования и внедрения новых технологий. Развитие любой отрасли определяется уровнем подготовки кадров. Поэтому особое внимание следует уделять профессиональной компетенции будущих инженеров-энергетиков-преподавателей, определению роли практической направленности их подготовки, контролю их знаний, умению видеть технические проблемы, разрешать их с учетом современных возможностей науки и техники.

Ключевые слова: электроэнергетика, инженерная педагогика, профессиональная компетентность, инновационная проектная деятельность, энергосбережение.

Анализ и предложения по организации подготовки инженеров-преподавателей-электроэнергетиков в Украине

В. В. Шевченко, канд. техн. наук, доцент

Национальный технический университет «ХПИ», г. Харьков, Украина

И. Я. Лизан, канд. техн. наук, доцент

Учебно-научный и профессионально-педагогический институт Украинской инженерно-педагогической академии, г. Артемовск, Украина

Критическое состояние электроэнергетики всего мира (износ электрооборудования, сокращение запасов органического топлива, повышение требований экологической безопасности) требует подготовки специалистов нового типа, у которых должно быть сформировано четкое понимание требований современного производства. Особенное внимание следует уделять профессиональной компетенции будущих инженеров-преподавателей, определению роли практической направленности их подготовки, контролю их знаний, умению видеть технические проблемы, разрешать их с учетом современных возможностей науки и техники. Непрерывные изменения в структуре образования привели к снижению качества подготовки основного звена производства — рабочих и младших специалистов. Эти проблемы можно, на наш взгляд, компенсировать более высоким уровнем подготов-

ки преподавателей для учебных заведений 1—2 уровней аккредитации. Энергетика является определяющей отраслью в структуре производственных комплексов, научных исследований любого государства. Т. е. особое внимание следует уделять профессиональной компетенции будущих инженеров-преподавателей-электроэнергетиков, у которых должна быть отличная инженерная подготовка, глубокие знания по педагогике, методике преподавания, психологии. И решать эту проблему нужно как можно быстрее [1].

Разработка рекомендаций по повышению эффективности подготовки будущих инженеров-преподавателей требует уточнения рабочих программ подготовки, исследования ряда психолого-педагогических проблем, среди которых важное место сегодня занимает проблема формирования технической грамотности студентов в различных отраслях.

энергетические ресурсы — основа современной цивилизации. Без использования возобновляемой энергии невозможно обеспечить все сторонние потребности человечества. Неэффективное использование ресурсов и истощение может стать со временем катастрофой мирового уровня. Впервые в этом мире сообщество убедилось еще в конце XIX столетия во время первого энергетического кризиса. Именно тогда многие осознали: будущее окажется на грани гибели, если не будут приняты экстренные меры по экономии электроэнергии, грамотному ее использованию и охране окружающей среды действиями активной жизнедеятельности.

Высокая энергоемкость производства и быта в России, как и в ряде других стран, является следствием существенного технологического отставания большинства отраслей экономики от уровня развитых стран, неудовлетворительной отраслевой структуры национальной экономики, негативного влияния «теневой» экономики, в частности, импорто-экспортных пошлин, что объективно ограничивает конкурентоспособность национального производства. Это ложится тяжелым грузом на экономику, особенно при условиях ее внешней энергетической зависимости [1]. В этом плане главной задачей сегодняшних специалистов энергетической сферы является проблема энергосбережения, работать в которой практически невозможно без серьезной профильной подготовки. Дефицит кадров в энергетике должны быть восполнены квалифицированными специалистами. Уже сегодня во многих отраслях ощущается дефицит инженерных и рабочих кадров, и решать эту проблему нужно как можно скорее.

Анализ научной литературы позволил выделить следующие проблемы кадрового обеспечения ключевых секторов экономики: несовершенство системы формирования спроса на подготовку и спрос специалистов в области специализации; падение престижа инженерных специальностей в ряде важнейших и ключевых отраслях экономики; недостаточное качество подготовки специалистов, несоответствие уровня их подготовки требованиям работодателей.

Целью работы является разработка рекомендаций по повышению эффективности подготовки будущих инженеров-преподавателей электроэнергетиков, что, по нашему мнению, требует уточнения рабочих программ подготовки, исследования ряда психолого-педагогических проблем, среди которых важное место сегодня занимает проблема формирования технической грамотности студентов в различных базовых отраслях, например, компетентности энергосбережения у студентов при изучении технических дисциплин в вузах.

В настоящее время современное общество предъявляет более высокие требования к интеллектуальному потенциалу специалистов и поэтому существует необходимость изменения системы образования. Образование, как область социальной деятельности, должно опережать в своем развитии другие формы деятельности людей, особенно их хозяйственную деятельность. Необходимо внедрять «опережающее» образование путем использования инновационных технологий и методик обучения, усиления их действенности по развитию творческого мышления.

Для студентов опережающее профессиональное образование обозначает, что у них развивается предрасположенность к получению знаний, формируются условия для перехода от концептуального осмысления действительности к решению реальных, прикладных, социальных, управленческих, организационных, технических и технологических задач. Большое значение для успешной профессиональной деятельности приобретают не разрозненные знания, а обобщенные навыки, проявляющиеся в умении решать практические профессиональные задачи на базе глубоких теоретических знаний.

В связи с этим необходим новый подход к инновационному инженерному образованию на основе комплексной подготовки специалистов разных компетентностных уровней, способных самостоятельно участвовать в исследовательской, производственно-технической и технологической деятельности [1, 2].

Организация компетентностного, целенаправленного образовательного процесса обеспечит полное, личностно-мотивированное участие молодых специалистов разных компетентностных уровней в научно-исследовательской

и научно-производственной деятельности, а также позволит осознанно формировать у студентов высокий уровень знаний, умений, навыков и опыта творческой деятельности.

Перспективным направлением удовлетворения потребностей как выпускников ВНЗ, так и их заказчиков, является применение компетентностно-ориентированного подхода к их подготовке в вузе [2, 4].

Производство подвергается непрерывному изменению. Постоянно появляются новые направления деятельности человека, направления необходимых деятельных услуг. Конкуренция существует в сфере деятельности как крупных, так и малых компаний при их работе на внутреннем и внешнем рынках. Для достижения успеха компаниям необходим постоянный прогресс, т.е. им необходимы человеческие ресурсы, которые легко ориентируются в новой ситуации, могут не только понимать все ее преимущества, но сразу же использовать ее в своей деятельности. Успешное предприятие должно отвечать этим новшествам, соответствовать новым стратегиям.

Это общемировые требования, поэтому в сфере формирования профессиональной квалификации рабочих и инженеров ожидается выравнивание международных стандартов. Эти стандарты установлены и внедряются преподавателями, инструкторами на многочисленных стадиях обучения разного уровня в соответствии с национальными программами. Т.е. результаты, уровень подготовки молодого специалиста являются достоянием их работодателей. Причем для малых и средних предприятий компетентность выпускника даже более важна, чем для крупных компаний, у которых выше уровень автоматизации производства. Поэтому, если выпускники имеют нужный уровень квалификации и компетентности, которые усиливают конкурентоспособность предприятий на мировом рынке, можно считать, что грамотно сформирована национальная программа подготовки специалиста. Это положение также влияет на ликвидацию безработицы в стране. Но выпускник не сможет достичь нужного уровня без высокой квалификации его преподавателей, умеющих гибко и творчески вести подготовку новых кадров.

Успешные компании уже осознали значимость хорошо обученных и компетентных ра-

бочих и инженерных кадров и то, что из-за новых условий производства, появления новых технологий и социальных изменений требования к квалификации работников в последние годы изменились.

Есть еще факторы, которые требуют модификации сегодняшних рабочих условий. Наиболее важным является глобализация мирового сообщества. Для студентов важно формирование межнациональной применимости, международной компетентности. Это выдвигает новые требования к языковой подготовке нового специалиста: компетентному персоналу, современному специалисту необходимо умение общаться на разных языках.

В связи с этим возникает необходимость в повышении квалификации преподавателей специальных и общеобразовательных дисциплин, что является важной частью комплексного решения проблемы внедрения основных аспектов различных (например, энергосберегающих) технологий в образовательный процесс.

Основными целями программы повышения квалификации преподавателей, формирования их собственной компетентности являются:

- активизация поисковой инновационной деятельности самих преподавателей;
- привлечение ведущих специалистов, ученых к созданию образовательных проектов в различных областях техники, технологии, экономики.

Последнее требует значительных материальных вложений, что практически невозможно в современной Украине.

Понятие «профессиональная компетентность» часто используется параллельно с такими понятиями, как «профессионализм», «мастерство», «готовность к деятельности». Характеризуя одну и ту же проблему, отмеченные педагогические категории употребляются в разных контекстах и имеют особенные смысловые оттенки [3].

Так, например, компетентность энергосбережения специалиста нам представляется как сложное индивидуально-психологическое образование на основе интеграции теоретических знаний, практических умений и опыта, значимых личностных свойств, которые обуславливают готовность к актуальному выполнению функций и мероприятий энергосбережения на предприятиях. Однако возникает вопрос:

ми технологиями, методиками, методами возможно создать такую компетентность в вузах? Кроме общепринятых приемов, чем в условиях формирования информационного общества является внедрение в социальное высшее образование современных информационно-коммуникационных технологий (например, веб-технологий [4]).

Сейчас в учебных заведениях большинство студентов свободно пользуются современными информационными технологиями, это упрощает для них процесс поиска информации, обмен ее и предоставления в разных формах. Массовое использование в проектной деятельности студентов компьютера как инструмента учебной деятельности способствует достижению нескольких целей:

повышению мотивации к самообучению, обучению и самоорганизации;

повышению личностной самооценки;

формированию новых компетенций;

реализации креативного потенциала;

развитию невостребованных в учебном процессе личностных качеств (например, художественных, поэтических, музыкальных способностей);

работе в команде (планирование, распределение функций, взаимопомощь, взаимоконтроль);

умению искать несколько способов решения проблемной ситуации, определять наиболее рациональный вариант, обосновывать свой выбор;

привычку публичных выступлений (обязательное проведение предыдущих защит и защит с выступлениями авторов, с вопросами-ответами).

Также существует целый ряд факторов, которые сдерживают инновационный процесс в национальном образовании, что вытекает в следующем:

случайность и бессистемность обмена информацией (случайные конференции, выставки);

отсутствие легкодоступных каналов получения информации относительно имеющихся достижений и достижений в сфере образования в Украине;

невозможности внедрять новейшие педагогические технологии, не говоря уже об опыте лучших работников других стран;

- недостаточность доведения до широкой общественности результатов инновационной деятельности ученых Украины и других стран.

Появление новых научных и инженерно-технических проблем, эволюционный процесс в целом всегда ставили перед научными организациями и промышленными предприятиями вопрос создания, проектирования и изготовления новых типов электрооборудования, поиска новых технических решений. Также всегда возникала проблема подготовки кадров различного уровня квалификации как для промышленных предприятий-изготовителей, где планируется изготовление нового оборудования, так и для предприятий-заказчиков нового оборудования, где необходимы специалисты для последующего обслуживания новых технологических объектов. Поэтому учебные заведения всех уровней квалификационной подготовки рабочих, техников и специалистов (инженеров, магистров) обязаны быстро реагировать на появление новых направлений в науке и технике.

Особенно ответственным и требующим пристального внимания является вопрос внесения изменений в учебные рабочие программы студентов инженерно-педагогических специальностей, которые фактически должны не только освоить новую технику как инженеры, но и научиться оценивать научные достижения и появившиеся направления в технике и на производстве с точки зрения оценки возможности внесения их в читаемые курсы в ПТУ, техникумах, колледжах. При этом следует обратить особое внимание на то, что в учебниках новые направления получают отражение в среднем через 8–10 лет после их признания в научных кругах и появления промышленных решений. Таким образом, введение новых разделов обычно базируется на данных научных публикаций, разбросанных по различным литературным источникам [3, 4].

Таким образом, выпускники инженеры-преподаватели должны не только уметь работать с научно-технической, справочной и учебной литературой как и любой классический инженер, но и уметь работать с материалами научно-технических конференций, научными журналами, анализировать, выбирать и обобщать полученную в них информацию, не до-

жидаясь, пока она в адаптированном виде появится в учебниках. Это выдвигает повышенные требования к формированию учебных программ по курсам, да и к самой структуре подготовки специалистов.

По нашему мнению, учебные программы дисциплин специализации должны быть весьма гибкими, т.е. преподаватели должны иметь возможность легко вносить изменения в изучаемые темы и сами определять время их изложения. Что касается собственно структуры подготовки специалистов, то, на наш взгляд, целесообразно удлинить срок подготовки специалистов-педагогов, например, до 5 лет и 8 месяцев. Десятилетиями такой срок подготовки существует в некоторых вузах, например, в Харьковском национальном университете «ХПИ», где готовят специалистов только инженерных специальностей. Тем более такой срок целесообразен в учебных заведениях, где готовят инженеров-преподавателей. Специалист такого профиля фактически получает двойное высшее образование: инженер и преподаватель.

Изменение срока подготовки специалиста позволит качественно улучшить подготовку студентов, расширить объем инженерных дисциплин, в отдельные блоки выделить методико-педагогические курсы, в целом изменить структуру подготовки. Такой подход, на наш взгляд, даст ряд положительных результатов. Усиление инженерной подготовки разрешит выпускникам, которые не хотят (или не могут) впоследствии работать преподавателями, уверенно работать инженерами. Причем хорошее знание педагогики, психологии и других гуманитарных дисциплин позволит им скорее адаптироваться в коллективе, лучше сотрудничать с коллегами. Это обеспечит им профессиональный рост, научит лучше разрешать конфликтные ситуации, увереннее чувствовать себя в жизни. Возможность работать полноценным инженером важна также потому, что рабочих мест для преподавателей в техникумах, колледжах и ПТУ не всегда хватает (особенно трудно устроиться девушкам).

Усиленная инженерная подготовка необходима и для выпускников, которые пойдут работать преподавателями. Знание теории методики преподавания, педагогики, психологии позволит им в лучшей форме преподносить знания

учащимся любого уровня, т.е. придавать лучшую форму излагаемому материалу. Однако эту форму надо чем-то наполнить. Поэтому прежде все наши выпускники должны иметь прекрасную инженерную подготовку, т.е. сначала они должны быть энергетиками, электромеханиками, машиностроителями, металлургами и так далее, а уже потом преподавателями этих дисциплин.

Кроме того, необходим специальный отбор для будущих инженеров-преподавателей. Только некоторые студенты, как показывает опыт, после окончания академии хотят, а главное могут работать преподавателями. Поэтому необходим специальный, например, двухуровневый, отбор для подготовки инженеров-преподавателей.

Первый уровень. Первый этап профессионального отбора должен проводиться при приеме на первый курс. Для студентов такой особой профессии необходимо, кроме сбора данных по сумме полученных баллов по сертификатам независимого тестирования, вводить дополнительные критерии отбора, например, собеседование с преподавателями кафедр психологии (вероятно, со специальным тестированием) и педагогики. Когда абитуриенты выбирают профессию, многие не понимают ее особенностей, и в результате часть из принятых на первый курс студентов оказывается профессионально непригодными для педагогической работы. Согласно проведенному анкетированию в Украинской инженерно-педагогической академии (г. Харьков) выбор абитуриентом учебного заведения определяют разные причины и порой случайные: 1) учился друг, сосед, родственник и порекомендовал; 2) о других профессиях ничего не знаю, а здесь со школы знакомое слово — преподаватель; 3) семья не имеет большого достатка, учился в школе плохо, поэтому поступить можно только на платную форму, а в академии стоимость обучения доступная; 4) территориально вуз расположен удобно: центр города, рядом метро, хорошая столовая, есть общежитие...

И хотя ошибка в выборе профессии вчерашним школьником возможна для любой специальности, для инженера-преподавателя она возможна вдвойне.

рой уровень отбора должен быть отнесен последний этап обучения, после получения бакалавра.

окончательный этап подготовки могут приняты не все выпускники-бакалавры. одим дополнительный психолого-гический отбор, как и на первом этапе, овными должны быть рекомендации вы-ошей кафедры и кафедры «Педагогика тодики профессионального образова-Группы при этом должны быть меньши-количеству студентов, что должно быть ено законодательно. Подготовка в этом должна быть элитная, т. к. профессия авателя — творческая.

ечно, такой подход требует внесения зний в рабочие программы подготовки. овка бакалавра должна вестись в уси-и инженерном направлении, с широким ом инновационных дисциплин и с еди-м включением психолого-педагогичес-циплин. А на последнем этапе, для ото-го контингента, комплекс дисциплин ко-педагогического блока должен быть авлен в полном объеме.

денты, которые не проявили способно-работе преподавателями в системе про-анального обучения, не прошли про-анального отбора второго этапа, долж-еть возможность закончить образование кенерной специальности. Для рассма-мого нами примера они должны иметь сность получить образование инженера-ээнергетика. Таким образом, уровень овки бакалавра-электроэнергетика дол-ить достаточен для завершающего этапа ния высшего инженерного образования. збочие программы подготовки должны зресмотрены, начиная с первого курса.

оды

настоящее время во многих отраслях шленности и энергетики ощущается де-квалифицированных специалистов (ин-ых и рабочих кадров). Кроме того, эта ма усиливается демографическим спа-гране.

2. Информационная структура современно-го общества предъявляет более высокие требо-вания к интеллектуальному потенциалу специ-алистов, и есть необходимость изменения си-стемы образования.

3. Необходим новый подход к инноваци-онному инженерному образованию на основе комплексной подготовки специалистов разных компетентностных уровней, способных само-стоятельно участвовать в исследовательской, производственно-технической и технологиче-ской деятельности, активно реагировать на все новшества в науке и технике.

4. Успешное решение задачи формирова-ния компетентности подготовки студентов возможно при внедрении в вузах инноваци-онных подходов, таких как использование но-вейших информационных технологий учебы, в частности метода проектной деятельности веб-квест.

5. Необходимо законодательно разрешить вносить изменения в рабочие программы, в частности, увеличить срок подготовки специ-алистов, что позволит улучшить качество под-готовки студентов, расширить объем инженер-ных дисциплин, в отдельные блоки выделить методико-педагогические курсы, в целом изме-нить структуру подготовки.

6. Необходим специальный, двухуровневый отбор при приеме на разные этапы обучения будущих инженеров-преподавателей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Шевченко В. В. Проблемы и основные направления разви-тия электроэнергетики в Украине // Энергетика и электрификация. 2007. № 7 (287). С. 11—16.
2. Керницкий А. М., Омельченко Л. Н. Роль и функции мо-ниторинга качеств учебы в системе подготовки будущих инже-неров // Международная научно-практическая конференция «Качество технологий — качество жизни», 15—19 сентября 2010, г. Судак.
3. Шевченко В. В., Омельченко Л. Н. Инновационные подхо-ды к формированию у студентов компетентности энергосбереже-ния при изучении технических дисциплин // XI Международная научно-техническая конференция «Электромеханические си-стемы, методы моделирования и оптимизации», 13—15.05. 2009, г. Кременчуг, КДПУ, Секция «Проблемы образования и перепод-готовки кадров».
4. Керницкий А. М., Омельченко Л. Н. Организационно-педагогические аспекты формирования профессиональной комп-етентности специалистов-энергетиков в современных условиях // Сборник работ V Международного научно-методического сим-позиума «Современные проблемы многоуровневого образования». Ростов-на-Дону, 2010. С. 52—61.

http://www.nait.ru/journals/number.php?p_number_id=1590

http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/24413
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPIPress/24413/1/Elektrika_2012_1_Shevchenko_Analiz.pdf

(elibrary.ru):

- <https://elibrary.ru/contents.asp?id=33725863&selid=17267523>
- <https://elibrary.ru/item.asp?id=17267523>

In English: [Shevchenko Valentina V., Lizan I.Ya. (2012) Analysis and proposals on the organization of the training of engineers-electrics-teachers in Ukraine (rus.) / *Elektrika* (ISSN 1684-2472), 1, pp. 42-47. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2536662>]

The state of energy in a modern world requires continuous research and introduction of new technologies. Development of any industry is determined by the level of the personnel training. So it is necessary to spare the special attention to professional jurisdiction of future engineers-electrics-teachers, to determination of role of practical orientation of their preparation control of their knowledge, ability to see technical problems, settle them taking into account modern possibilities of science and technique.

Keywords: electroenergetics, engineering pedagogies, professional competence, innovative project activity, energy saving.

УДК 658.384.011

В.В. Шевченко, к.т.н., доцент, Национальный технический университет «ХПИ», г. Харьков, Украина

И.Я. Лизан, к.т.н., доцент, Учебно-научный и профессионально - педагогический институт Украинской инженерно-педагогической академии, г. Артемовск, Украина

АНАЛИЗ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРОВ – ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ - ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКОВ В УКРАИНЕ

V.V. Shevchenko, the cand. of engin. scien., associate professor, National technical university «KPI», Kharkov, Ukraine

I.Y. Lizan, the cand. of engin. scien., associate professor, Educational – scientific and professionally – pedagogical institute of Ukrainian engineering - pedagogical academies, Artemovsk, Ukraine

THE ANALYSIS AND SUGGESTIONS FROM ORGANIZATION OF PREPARATION THE ENGINEERS - TEACHERS - ENGINEERING ELECTRO-SPECIALISTS IN UKRAINE

Состояние энергетики в современном мире требует непрерывного исследования и внедрения новых технологий. Развитие любой отрасли определяется уровнем подготовки кадров. Поэтому особое внимание следует уделять профессиональной компетенции будущих инженеров – преподавателей - энергетиков, определению роли практической направленности их подготовки, контролю их знаний, умению видеть технические проблемы, разрешать их с учетом современных возможностей науки и техники.

The state of energy in a modern world requires continuous research and introduction of new technologies. Development of any industry is determined by the level of the personnel training. So it is necessary to spare the special attention to professional jurisdiction of future engineers - teachers - engineering specialists, to determination of role of practical orientation of their preparation control of their knowledge, ability to see technical problems, settle them taking into account modern possibilities of science and technique.

Ключевые слова: электроэнергетика инженерная педагогика, профессиональная компетентность, практическая подготовка, инновационная проектная деятельность, энергосбережение

Keywords: electroenergy, engineering pedagogies, professional competence, practical preparation, innovative project activity structure of preparation, conservation of energy.

Критическое состояние электроэнергетики всего мира (износ электрооборудования, сокращение запасов органического топлива, повышение требований экологической безопасности) требует подготовки специали-

стов нового типа, у которых должно быть сформировано четкое понимание требований современного производства. Особое внимание следует уделять профессиональной компетенции будущих инженеров – преподавателей, определению роли практической направленности их подготовки, контролю их знаний, умению видеть технические проблемы, разрешать их с учетом современных возможностей науки и техники. Непрерывные изменения в структуре образования привели к снижению качества подготовки основного звена производства – рабочих и младших специалистов. Эти проблемы можно, на наш взгляд, скомпенсировать более высоким уровнем подготовкой преподавателей для учебных заведений 1-2 уровней аккредитации. Энергетика является определяющей отраслью в структуре производственных комплексов, научных исследований любого государства. Т.е. особое внимание следует уделять профессиональной компетенции будущих инженеров – преподавателей – электроэнергетиков, у которых должна быть отличная инженерная подготовка, глубокие знания по педагогике, методике преподавания, психологии. И решать эту проблему нужно как можно быстрее, [1].

Разработка рекомендаций по повышению эффективности подготовки будущих инженеров - преподавателей требует уточнения рабочих программ подготовки, исследования ряда психолого - педагогических проблем, среди которых важное место сегодня занимает проблема формирования технической грамотности студентов в различных отраслях.

Энергетические ресурсы - основа современной цивилизации. Без использования электроэнергии невозможно обеспечить все разносторонние потребности человечества. Нерациональное использование ресурсов и их истощение может стать со временем катастрофой мирового уровня. Впервые в этом мировое сообщество убедилось еще в конце 70-х годов, во время первого энергетического кризиса. Именно тогда многие осознали: человечество окажется на грани гибели, если не будет принятых экстренных мер по экономии электроэнергии, грамотного ее использования и охраны окружающей среды от следствий активной жизнедеятельности людей.

Высокая энергоемкость производства и быта в Украине, как и в ряде других стран, является следствием существенного технологического отставания большинства отраслей экономики от уровня развитых стран, неудовлетворительной отраслевой структуры национальной экономики, негативного влияния «теневое» сектора, в частности, импортно - экспортных операций, что объективно ограничивает конкурентоспособность национального производства и ложится тяжелым грузом на экономику, особенно при условиях ее внешней энергетической зависимости, [1]. В этом плане главной среди заданий сегодняшних специалистов энергетической сферы является проблема энергосбережения, работать в которой практически нельзя без серьезной профильной подготовки. Промышленность и энергетика должны быть обеспечены квалифицированными специалистами-

ми, но уже сегодня во многих отраслях ощущается дефицит инженерных и рабочих кадров, и решать эту проблему нужно как можно быстрее.

Анализ научной литературы позволил выделить такие проблемы кадрового обеспечения реальных секторов экономики:

1) несовершенство системы формирования прогноза на подготовку и спрос специалистов конкретной специализации;

2) падение престижа инженерных специальностей в ряде важнейших и ключевых отраслях экономики;

3) недостаточное качество подготовки специалистов, несоответствие уровня их подготовки требованиям работодателей.

Целью работы является разработка рекомендаций по повышению эффективности подготовки будущих инженеров - преподавателей - электро-энергетиков, что, по нашему мнению, требует уточнения рабочих программ подготовки, исследование ряда психолого-педагогических проблем, среди которых важное место сегодня занимает проблема формирования технической грамотности студентов в различных базовых отраслях, например, компетентности энергосбережения у студентов при изучении технических дисциплин в ВУЗ-ах.

Современное общество сегодня предъявляет более высокие требования к интеллектуальному потенциалу специалистов и поэтому существует необходимость изменения системы образования. Образование, как область социальной деятельности, должно опережать в своем развитии другие формы деятельности людей, особенно их хозяйственную деятельность. Необходимо внедрять «опережающее» образование путем использования инновационных технологий и методик обучения, усиления их действенности по развитию творческого мышления.

Для студентов опережающее профессиональное образование обозначает, что у студентов развивается предрасположенность к получению знаний, формируются условия для перехода от концептуального осмысления действительности к решению реальных, прикладных, социальных, управленческих, организационных, технических и технологических задач. Большее значение для успешной профессиональной деятельности приобретают не разрозненные знания, а обобщенные навыки, проявляющиеся в умении решать практические профессиональные задачи на базе глубоких теоретических знаний.

В связи с этим необходим новый подход к инновационному инженерному образованию на основе комплексной подготовки специалистов разных компетентностных уровней, способных самостоятельно участвовать в исследовательской, производственно-технической и технологической деятельности, [1,2].

Организация компетентностного, целенаправленного образовательного процесса обеспечит полное, личностно-мотивированное участие молодых специалистов разных компетентностных уровней в научно - исследо-

вательской и научно - производственной деятельности, а также позволит осознанно формировать у студентов высокий уровень знаний, умений, навыков и опыта творческой деятельности.

Перспективным направлением удовлетворения потребностей, как выпускников ВНЗ, так и их заказчиков, является применение компетентностно - ориентированного подхода к их подготовке в ВУЗ-е, [2,4].

Производство подвергается непрерывному изменению. Непрерывно появляются новые направления деятельности человека, направления необходимых деятельных услуг. Конкуренция существует в сфере деятельности, как крупных, так и малых компаний при их работе на внутреннем и внешнем рынке. Для достижения успеха компаниям необходим постоянный прогресс, т.е. им необходимы человеческие ресурсы, которые легко ориентируются в новой ситуации, могут не только понимать все ее преимущества, но сразу же использовать ее в своей деятельности. Успешное предприятие должно отвечать этим новшествам, соответствовать новым стратегиям.

Это общемировые требования, поэтому в сфере формирования профессиональной квалификации рабочих и инженеров ожидается выравнивание международных стандартов. Эти стандарты установлены и внедряются преподавателями, инструкторами на разных стадиях обучения разного уровня в соответствии с национальными программами. Т.е. результаты, уровень подготовки молодого специалиста являются достоянием их работодателей. Причем, для малых и средних предприятий компетентность выпускника даже более весома, чем для крупных компаний, у которых выше уровень автоматизации производства. Поэтому, если выпускники имеют нужный уровень квалификации и компетентности, которые усиливают конкурентоспособность предприятий на мировом рынке, можно считать, что грамотно сформирована национальная программа подготовки специалиста. Это положение также влияет на ликвидацию безработицы в стране. Но выпускник не сможет достичь нужного уровня без высокой квалификации его преподавателей, умеющих гибко и творчески вести подготовку новых кадров.

Успешные компании уже осознали значимость хорошо обученных и компетентных рабочих и инженерных кадров и что из-за новых условий производства, появления новых технологий, и социальных изменений требования к квалификации работников изменились в последние годы.

Есть еще факторы, которые требуют изменения сегодняшних рабочих условий. Наиболее важным является глобализация мирового сообщества. Для студентов важно формирование межнациональной применимости, международной компетентности. Это выдвигает новые требования к языковой подготовке нового специалиста: компетентному персоналу, современному специалисту необходимо умение общаться на разных языках.

В связи с этим возникает необходимость в повышении квалификации преподавателей специальных и общеобразовательных дисциплин, что является важной частью комплексного решения проблемы внедрения основных аспектов различных (например, энергосберегающих) технологий в образовательный процесс.

Основными целями программы повышения квалификации преподавателей, формирования их собственной компетентности является:

- активизация поисковой инновационной деятельности самих преподавателей;
- привлечение ведущих специалистов, ученых к созданию образовательных проектов в различных областях техники, технологии, экономики.

Последнее требует значительных материальных вложений, что практически невозможно в современной Украине.

Понятие “профессиональная компетентность” часто используется параллельно с такими понятиями как “профессионализм”, “мастерство”, “готовность к деятельности”. Характеризуя одну и ту же проблему, отмеченные педагогические категории употребляются в разных контекстах и имеют особенные смысловые оттенки, [3].

Так, например, компетентность энергосбережения специалиста нам представляется, как сложное индивидуально-психологическое образование на основе интеграции теоретических знаний, практических умений и опыта, значимых личностных свойств, которые обуславливают готовность к актуальному выполнению функций и мероприятий энергосбережения на предприятиях. Однако возникает вопрос: какими технологиями, методиками, методами и формами возможно создать такую компетентность в ВУЗах? Кроме общепринятых приемов, важным в условиях формирования информационного общества является внедрение в современное высшее образование современных информационно-коммуникационных технологий (например, веб – технологий, [4]).

Сейчас в учебных заведениях большинство студентов свободно пользуются современными информационными технологиями, это упрощает для них процесс поиска информации, обработки ее и предоставления в разных формах. Потому использование в проектной деятельности студентов компьютера как инструмента творческой деятельности способствует достижению нескольких целей:

- повышение мотивации к самообучению, самообучение и самоорганизация;
- повышение личностной самооценки;
- формирование новых компетенций;
- реализация креативного потенциала;
- развитие неостребованных в учебном процессе личностных качеств (например, художественные, поэтические, музыкальные способности).
- работа в команде (планирование, разделение функций, взаимопо-

мощь, взаимоконтроль);

- умение искать несколько способов решений проблемной ситуации, определять наиболее рациональный вариант, обосновывать свой выбор;

- навык публичных выступлений (обязательное проведение предыдущих защит и защит проектов с выступлениями авторов, с вопросами, дискуссиями).

Но также существует целый ряд факторов, которые сдерживают инновационный процесс развития национального образования, что выражается в следующем:

- случайность и бессистемность обмена информацией (случайные конференции, выставки);

- отсутствия легкодоступных каналов получения информации относительно имеющихся исследований и достижений в сфере образования в Украине;

- невозможности внедрять новейшие педагогические технологии, не говоря уже об опыте научных работников других стран;

- недостаточность доведения до широкой общественности результатов инновационной деятельности ученых Украины и других стран.

Появление новых научных и инженерно-технических проблем, эволюционный процесс в целом всегда ставили перед научными организациями и промышленными предприятиями вопрос создания, проектирования и изготовления новых типов электрооборудования, поиска новых технических решений. Также всегда возникала проблема подготовки кадров различного уровня квалификации, как для промышленных предприятий - изготовителей, где планируется изготовление нового оборудования, так и для предприятий-заказчиков нового оборудования, где необходимы специалисты для последующего обслуживания новых технологических объектов. Поэтому учебные заведения всех уровней квалификационной подготовки: рабочих, техников и специалистов (инженеров, магистров) обязаны быстро реагировать на появление новых направлений в науке и технике.

Особенно ответственным и требующим пристального внимания является вопрос внесения изменений в учебные рабочие программы студентов инженерно-педагогических специальностей, которые фактически должны не только освоить новую технику, как инженеры, но и научиться оценивать научные достижения и появившиеся направления в технике и на производстве с точки зрения оценки возможности внесения их в читаемые курсы в ПТУ, техникумах, колледжах. Следует при этом обратить особое на то, в учебниках новые направления получают отражение в среднем через 8 –10 лет после их признания в научных кругах и появления промышленных решений. Таким образом, введение новых разделов обычно базируется на данных научных публикаций, разбросанным по различным литературным источникам, [3,4].

Т.о., выпускники инженеры - преподаватели должны не только уметь работать с научно-технической, справочной и учебной литературой, как и любой классический инженер, но и уметь работать с материалами научно - технических конференций, научными журналами, анализировать, выбирать и обобщать полученную в них информацию, не дожидаясь, пока она в адаптированном виде появится в учебниках. Это выдвигает повышенные требования к формированию учебных программ по курсам, да и к самой структуре подготовки специалистов.

По нашему мнению, учебные программы дисциплин специализации должны быть весьма гибкими, т.е. преподаватель должен иметь возможность легко вносить изменения в изучаемые темы и сами определять время их изложения. Что касается собственно структуры подготовки специалистов, то, на наш взгляд, целесообразно удлинить срок подготовки специалистов – педагогов, например, до 5 лет и 8 месяцев. Десятилетия такой срок подготовки существует в некоторых ВУЗ-ах, например, в Харьковском национальном университете «ХПИ», где готовят специалистов только инженерных специальностей. Тем более такой срок целесообразен в учебных заведениях, где готовят инженеров-преподавателей. Специалист такого профиля фактически получает двойное высшее образование: инженер и преподаватель.

Изменение срока подготовки специалиста позволит качественно улучшить подготовку студентов, расширить объем инженерных дисциплин, в отдельные блоки выделить методико-педагогические курсы, в целом изменить структуру подготовки. Такой подход, на наш взгляд, даст ряд положительных результатов. Усиление инженерной подготовки даст шанс выпускникам, которые не хотят (или не могут) впоследствии работать преподавателями, уверенно работать инженерами. Причем хорошее знание педагогики, психологии и других гуманитарных дисциплин позволит им скорее адаптироваться в коллективе, лучше сотрудничать с коллегами. Это обеспечит им профессиональный рост, научит лучше разрешать конфликтные ситуации, увереннее чувствовать себя в жизни. Возможность работать полноценным инженером важна также потому, что рабочих мест преподавателей в техникумах, колледжах и ПТУ не всегда хватает, (особенно трудно устроиться девушкам).

Усиленная инженерная подготовка необходима и для выпускников, которые пойдут работать преподавателями. Знание теории методики преподавания, педагогики, психологии позволит им в лучшей форме преподавать знания учащимся любого уровня, т.е. придавать лучшую форму излагаемому материалу. Однако эту форму надо чем-то наполнить. Поэтому прежде все наши выпускники должны иметь прекрасную инженерную подготовку, т.е. сначала они должны быть энергетиками, электромеханиками, машиностроителями, металлургами и т.д., а уже потом преподавателями этих дисциплин.

Кроме того, необходим специальный отбор для будущих инженеров - преподавателей. Только некоторые студенты, как показывает опыт, после окончания академии хотят, а, главное, могут работать преподавателями. Поэтому необходим специальный, например, двухуровневый отбор для подготовки инженеров – преподавателей.

Первый уровень.

Первый этап профессионального отбора должен проводиться при приеме на первый курс. Необходимо для студентов такой особой профессии, кроме сбора данных по сумме полученных баллов по сертификатам независимого тестирования, вводить дополнительные критерии отбора, например, собеседование с преподавателями кафедр психологии (вероятно, со специальным тестированием) и педагогики. Когда абитуриенты выбирают профессию, многие не понимают ее особенностей и в результате часть из принятых на первый курс студентов оказываются профессионально непригодными для педагогической работы. Согласно проведенному анкетированию в Украинской инженерно-педагогической академии (г. Харьков) выбор абитуриентом учебного заведения определяют разные причины и порой случайные: 1) учился друг, сосед, родственник и порекомендовал; 2) о других профессиях ничего не знаю, а здесь со школы знакомое слово – преподаватель; 3) семья не имеет большого достатка, учился в школе плохо, поэтому планировать поступить можно только на платную форму, а в академии стоимость обучения доступная; 4) территориально ВУЗ расположен удобно: центр города, рядом метро, хорошая столовая, есть общежитие...

И хотя ошибка в выборе профессии вчерашним школьником возможна для любой специальности, для инженера – преподавателя она возможна вдвойне.

Второй уровень отбора должен быть отнесен на последний этап обучения, после получения диплома бакалавра.

На окончательный этап подготовки могут быть приняты не все выпускники-бакалавры. Необходим дополнительный психолого-педагогический отбор, как и на первом этапе, но основными должны быть рекомендации выпускающей кафедры и кафедры «Педагогики и методики профессионального образования». Группы при этом должны быть меньшими по количеству студентов, что должно быть разрешено законодательно. Подготовка в этом случае должна быть элитная, т.к. профессия преподавателя – творческая.

Конечно, такой подход требует внесения изменений в рабочие программы подготовки. Подготовка бакалавра должна вестись в усиленном инженерном направлении, с широким спектром инновационных дисциплин и с единичным включением психолого - педагогических дисциплин. А на последнем этапе, для отобранного контингента, блок дисциплин методико-педагогического блока должен быть представлен в полном объеме.

Студенты, которые не проявили способностей к работе преподавателями в системе профессионального обучения, не прошли профессионального отбора второго этапа, должны иметь возможность закончить образование по инженерной специальности. Для рассматриваемого нами примера, они должны иметь возможность получить образование инженера - электроэнергетика. Таким образом, уровень подготовки бакалавра – электроэнергетика должен быть достаточен, для завершающего этапа получения высшего инженерного образования. Т.е. рабочие программы подготовки должны быть пересмотрены, начиная с первого курса.

ВЫВОДЫ

1. В настоящее время во многих отраслях промышленности и энергетики ощущается дефицит квалифицированных специалистов (инженерных и рабочих кадров). Кроме того, эта проблема усиливается демографическим спадом в стране.

2. Информационная структура современного общества предъявляют более высокие требования к интеллектуальному потенциалу специалистов, и есть необходимость изменения системы образования.

3. Необходим новый подход к инновационному инженерному образованию на основе комплексной подготовки специалистов разных компетентностных уровней, способных самостоятельно участвовать в исследовательской, производственно-технической и технологической деятельности, активно реагировать на все новшества в науке и технике.

4. Успешное решение задачи формирования компетентности подготовки студентов возможно при внедрении в ВУЗ-ах инновационных подходов, таких как использование новейших информационных технологий учебы, в частности метода проектной деятельности веб-квест.

5. Необходимо законодательно разрешить вносить изменения в рабочие программы, в частности, разрешить увеличить срок подготовки специалистов, что позволит улучшить качество подготовки студентов, расширить объем инженерных дисциплин, в отдельные блоки выделить методико-педагогические курсы, в целом изменить структуру подготовки.

6. Необходим специальный, двухуровневый отбор при приеме на разные этапы обучения будущих инженеров - преподавателей.

Список литературы

1. Шевченко В.В. Проблемы и основные направления развития электроэнергетики в Украине. // Энергетика и электрификация № 7(287), 2007, с. 11– 16.

2. Керницкий А.М., Омельченко Л.Н. Роль и функции мониторинга качества учебы в системе подготовки будущих инженеров. // Международная научно-практическая конференция «Качество технологий - качество жизни», 15-19 сентября 2010, г. Судак.

3. Шевченко В.В., Омельченко Л.Н. Инновационные подходы к формированию у студентов компетентности энергосбережения при изучении технических дисциплин. // XI Международная научно-техническая конференция «Электромеханические системы, методы моделирования и оптимизации», 13-15.05.2009 г. Кременчуг, КДПУ, Секция «Проблемы образования и переподготовки кадров».

4. Керницкий А.М., Омельченко Л.Н. Организационно - педагогические аспекты формирования профессиональной компетентности специалистов - энергетиков в современных условиях. // Сборник работ V Международного научно - методического симпозиума «Современные проблемы многоуровневого образования», Ростов-на-Дону, 2010, с. 52-61.